

POLAND

POLAND

NOSIRIDDIN TUSIYNING “ADAB-UL MUTA’ALLIMUN” ASARINING AXLOQSHUNOSLIGIDA O’RNI VA AHAMIYATI

Qo’shshayeva Nafisa Mansurovna

Buxoro davlat universiteti, dotsent

Raxmatov Mironshoh Oybekovich

Buxoro davlat universiteti, talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11525589>

Rezyume: Ushbu maqola Nosiriddin Tusiyning talabalik madaniyati va ilmgaga doir qarashlari aks ettirilgan.

Kalit so‘zlar: muallim , ilm olish , talaba, axloqshunoslik, imlo, tadrис.

Ilm insonning buyuk sifati bo‘lib, madaniyatga erishishning birdan-bir yo‘li hisoblanadi. Ilmsiz hech qachon taraqqiyotga erishib bo‘lmaydi. Alloh tomonidan insonga berilgan ulug‘ ne‘matlardan biri bu – ilmdir. Ilm insonni ulug‘lik sari yetaklab, uning xulqini, aqlini charxlaydi, ziynatlaydi. Zero, “Dunyo va oxirat ezguliklari ilm bilandir hamda dunyo va oxirat sharafi ham ilmdadir”, – deyiladi Hadisu sharifda. Falsafa tarixi shundan dalolat beradiki, ilm, ilm olish, uning odobi, ilm bilan shug‘ullanish masalasi barcha davrlarda ham faylasuflar, mutasavviflar va mutafakkirlarning ta‘limotlari, ularning qarashlari markazida turgan asosiy masalalardan biri bo‘lgan. Buning asosiy, sababi ilmning barcha mutafakkir olimu-fuzalolar tomonidan ulug‘langanligi, ilohiy va muqaddas kitoblarda yuksak ne‘mat va qadriyat sifatida e‘tirof etilganligidir.

Nosiriddin Tusiyning odob – axloqqa doir 12 fasldan iborat “Adab ul - mutaallimun” (Talabalik madaniyati) deb nomlangan maxsus risolasida yuqorida ko‘rsatilgan masalalarni keng va atroflicha tahlil etadi. Ushbu risolani mutafakkir “Axloqi Nosiriy” asaridan so‘ng yozgan. Muallif bu asarida ilm o‘rganishni boshlagan talabalarga tahsil olishning o‘ziga xos nozik jihatlari va uslub,metodlarini ko‘rsatadi. Olim tadrисning metod va usullarini silliq jihatlari katta ahamiyat beradi va haqli ravishda talabaning turli xil ilmiy bilimlarda yuksalishida tadrис metodining muhim rol o‘ynaganini qayd etadi. Shu o‘rinda bir narsani alohida qayd etish lozimki, madrasalar qadimdan oliy o‘quv yurti maqomida bo‘lib, ularning paydo bo‘lishi bilan bilim berishda yangi usullar vujudga kelgan. Tolibu ilmlarga asosan masjidlarda musulmon dini aqidalari, islomiy ilmlar (naqliy ilmlar) bilan bir qatorda, aniq fanlar (aqliy ilmlar) ham o‘qitilgan. Asosan bu jarayonda imlo usulidan foydalanilgan. Ya‘ni aytib turilgan, talabalar yozganlar. X asrdan e‘tiboran ushbu o‘quv muassasalarida ushbu usuldan voz kechilgan. Uning o‘rniga “tadrис” usuli qo‘llanila boshlangan. Buni G‘arb sharqshunos olimi Adam Mes o‘zining

fundamental “Musumon renesansi” deb nomlangan asarida quyidagicha izohlaydi; “O’qitishda yangi usullarning vujudga kelishi, o’z navbatida, yangi turdagi o’quv muassasalarining paydo bo’lishiga sabab bo’ldi. Avval aytib turib yozdirish (“Imlo”) usuli o’qitishda eng yuqori daraja hisoblangan bo’lsa, X asrdan boshlab “tadris” (sharh, izoh, munozara) usuli yetakchi mavqeni egalladi. Ushbu usul o’sha davrda qabul qilingan ilmiy munozara bilan uzviy bog’liq edi, masjidlar esa munozara uchun muvofiq emas edi. Natijada, bu davrga kelib madrasa vujudga keldi” .

Ilmning mohiyati haqida fikr yuritar ekan Nosiriddin Tusiy buni ilmlar bilan mashg’ul bo’lish kayfiyatidir, deb hisoblaydi. Talaba avval – oxir unga nima foydali, nima zararli ekanini nazardan qochirmasligi, foydali ishlar bilan mashg’ul bo’lishi, zararli ishlardan uzoqda turishi va bu yo’lda aqli va ilmi unga mayoq vazifasini bajarishi kerak shundagina uning jazosi ortmaydi, deb hisoblaydi.

Mutafakkir ilm olish masalasida avvalo ilm o’rganuvchining ilm o’rganmoqqa mutlaq niyati bo’lishini va bu niyat butun hollar uchun asos ekanligini Qur’oni Karimdagi so’zlar bilan asoslab ko’rsatadi.

Alloma ilm o’rganadigan talabaga quyidagi tavsiyalarni ko’rsatadi: ilmlarning eng yaxshisini, diniy ishlarda ehtiyoj tuyganini, so’ngra esa mol – davlat to’plash uchun kerak bo’ladigan ilmlarni tanlashi lozim.

Muallimga kelganda esa, alloma qo’yidagicha fikrlaydi, ya’ni talaba uning eng savodlisini, eng dindorini va eng yaxshisini tanlashi kerak. Ilm o’rganishni, ya’ni yangi ilmlarni puxta egallashni istagan kishi atrofida gilar bilan maslahatlashishi kerak. Talaba agar tahsil olishni istasa shahardagi olimlarga aloqador xilma-xil fikrlarga tushmaslikka harakat qilishi lozim. Ilmni o’rganishga bel bog’lagan talaba, ikki oy sabr etsa, bu muddat ichida o’ziga muallim tanlasa, u ham muallimni tark etganda, uning xayr – duosini olmasdan boshqa bir muallimning yoniga ketmasligi shart. Har bir yangi muallimni va o’rganadigan kitobni tark etmaslik uchun sabrli va mahkam bo’lmoq lozimdir. Bir fanni chuqur egallamasdan boshqa bir fan bilan mashg’ul bo’lish mumkin emas. Talaba zaruratdan tashqari tahsil olib turgan shahridan boshqa bir shaharga ketmasliklari shart. Chunki, bular talabani tahsiliga bog’liq ishlardan ayiradi, fikrini chalg’itadi va vaqtini ketqazadi.

Talaba o’ziga yo’ldosh tanlagan vaqtda deydi alloma, birinchi navbatda xayrxoh, dindor va haqiqatparast xosiyatli insonlardan do’st tanlashi lozim.

Tanbaldan, manmandan, ko'p gapiradigandan uzoq bo'lish kerak. Chunki, tuproq ham o'z nomi bilan taniladi, do'st esa o'z do'sti bilan.

Bundan tashqari ilm oluvchi ilm ahliga samimiy qalbdan katta ehtirom ko'rsatishi kerak. Kitob hech vaqt tahoratsiz olinmasligi, mutolaa etilmasligi va dars o'qilmasligi shart.

Nosiriddin Tusiy o'zining qarashlarida ilm talabida bo'lgan ilm tolibi ilmni istehzo, hurmat va ehtirom bilan tinglashni o'rganishi, ilm sohasi talaba tomonidan emas, balki muallim tomonidan tanlanishi kerakligini uqtiradi. Chunki, muallim "tadris" jarayonida bu sohada kerak bo'lgan tajribani biladi. Muallim har bir talabaga nima kerak ekanligini va har kimning tabiatiga nima munosib bo'lganini yaxshi biladi.

Ilm o'rganish talabida bo'lgan kishi dars vaqtida zarurat yuzasidan muallimga yaqin o'tirishi, talaba bilan muallim orasida bir kamon masofa bo'lishi kerakligini va bu masofani Tusiy hurmat alomati deb ko'rsatadi.

Mutafakkir ilm o'rganayotgan talabani yomon axloqiy sifatlardan uzoq bo'lishga chaqiradi, chunki, yomon axloq uning nazdida ma'naviy itdir. Ilmni o'rganishda talabaga tirishqoq bo'lishni taklif etadi. Bir narsani istagan va uni jiddu – jahd bilan axtargan oxirda topadi, deb hisoblaydi.

Uning qarashlariga ko'ra, ta'lim olishda uch kishiga ehtiyoj tug'iladi. Talabaga, muallimga va otaning soyasiga. Ilmni o'rganishni maqsad qil-gan talaba darsni o'rganish va uni takror etish uchun oqshom, kecha – kun-duz, muborak vaqt bo'lgan har daqiqada o'rganishi lozim. Bu bilan u kechasini saharga ko'chirgan odamning kunduzi qalbi faraxlanadi, deb hisoblaydi.

Ilmni o'rganishni maqsad qilgan har bir kishi, ilmning boyliklariga o'zining mashaqqatli kunlarini sarf etishi kerak. Tusiy talaba haddan ortiq harakat qilib, o'zining ustida ishlasa, o'zini zaiflantirib ilmni rivojlantirsa, bu o'ziga nisbatan marhamat ko'rsatish deb, hisoblaydi. Barcha ishlarda marhamat buyuk asos hisoblanadi. Ilmni o'rganmoqchi bo'lgan talaba ilmda kifoyat qadar tirishqoq bo'lishi talab qilinadi. Haqiqatdan inson o'z tirishqoqligi soyasida qo'sh qanotlari bilan uchadigan qush kabi uchadi. Uning ichki yashirin imkoniyatlari ochiladi.

Talaba ba'zi narsalarni o'rganish uchun kitoblarning hammasini yodda saqlamoqqa jahd etmog'i lozim. Agar talaba kifoya qadar tirishqoq bo'lib, jiddu – jahd ko'rsatmasa, yoki jiddu – jahd ko'rsatib, yetarlicha tirishqoq bo'lmasa, unda ilmdan faqat oz miqdorini o'rgana oladi. U ilmlarning fazilatlarini va nozik jihatlarini tushunish vositasida jiddu – jahd va tahsilga qarab harakatlanadi. Ilmning fazilat ekanligini tahlil eta turib, Tusiy uni

quyidagicha izolaydi: “dunyoda ilm qoladi, undan boshqalari esa puch bo‘lib ketadi. Ilm abadiy holda jonlidir. Deydilarki: “Olimlar o‘lsalar ham, jonlidirlar”. Aql uchun ilmning lazzati tahsilni chaqirishdan iboratdir”.

Shuningdek, ilm olish masalasida darsning boshlanishi, hajmi va tartibi to‘g‘risida ham o‘zining qarashlarini bayon etgan alloma darsni haftaning juma oqshomi kuni boshlashni tavsiya etadi. O‘zining ushbu fikrini quyidagicha asoslaydi. “Rasululloh deydi: Xayrli ishlarni har biri juma oqshomida boshlanadi. Chunki, juma oqshomi Allohning Nurni yaratgan kunidir. Ushbu kun kofirlar uchun naqs, mo‘minlar uchun esa muborak kundir” . Boshlang‘ichda darsning hajmiga kelganda, (talaba uchun) darsning hajmi shunday bo‘lishi kerakki, talaba uni rohat va tadrijan ikki dafa takrorlay bilsin, deydi.

Ilm o‘rganayotgan talabaga Tusiy har xil savol – javob va muzokara-ni eng asosiy kerak narsa deb hisoblaydi. U insofli, diqqatli va tushunchali bo‘lishi, kuydan va asabiylikdan saqlanishi lozim ekanligini ta‘kidlaydi. Talaba shuningdek, mubohasa va muzokara haqiqati bilan qarshilikda maslahatlashishi, bunga ham asabiylik va kuydan chekinib, tushuncha va insof bilan ega bo‘lish mumkinligini ko‘rsatadi. Qarama – qarshi savol – javob mujarrad takrordan foydaliroq ekanligini uqtiradi.

Mutafakkir o‘z qarashlarini davom ettirib, aytadiki, tabiatli, adolatli kishilar yomon tabiatli insonlar bilan muzokara qilishdan qochadi. Chunki, uning tabati yashirin, axloqi tajovuzkordir. Ilmni o‘rganadigan kishi har doim uning nozik jihatlarini tushinishi va bunga odatlanishi lozim. Haqiqatdan ilmning nozikliklarini faqat tushunish bilan bo‘ladi.

Bundan tashqari tanasi va aqli sog‘lom bo‘lgan har bir kishining ilm o‘rganishiga hech bir uzrli sabab yo‘q ekanligi, talaba domo tilida Allohga undan fahm va ilm bergani uchun shukur qilishni o‘rganishi lozimligini, aundagina Alloh tavfiq va hidoyat yo‘lini istagan insonlarga to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatishini ta‘kidlaydi.

Ilm o‘rganadigan kishi tirishqoq bo‘lish bilan birga, insonlarning mol – davlatiga ko‘z olaytirmasligini uqtiradi. Avvalgi zamonlarda insonlarning mol-davlatiga ochko‘zlik qilmaslik uchun avval san‘at, so‘ngra ilm o‘rganar edilar. Olim ochko‘z bo‘lsa, uning uchun ilmga mashg‘ullik bo‘lmaydi va u haq so‘zni aytmaydi. “Ilmni o‘rganmoqchi bo‘lgan talaba o‘zini hozirlashi, takrorning haddini muayyan yaxshi etishi va bundan uning qalbi rohat topishi lozim” , -deb yozadi Tusiy.

Alloma ilm olish odobi to'g'risida fikr yuritar ekan, talaba bugungi kun darsini besh marta, undan oldingi kun darsini to'rt marta, undan avvalki kun darsini uch marta, undan oldingi kun darsini ikki marta va nihoyat undan avvalgi kunning darsini bir marta takrorlashi lozim deya ta'kidlaydi. Bu yodda saqlamoqning va takrorning yuqori va quyi chegarasidir, haddidir. Talaba takrordan qo'rqmasligi kerak, dars va takror uning hayotiy faoliyatiga aylanishi lozim. Har qanday ishning eng xayrlisi o'rta vaziyatdir. Talaba ilm o'rganishda tahsilni avvaldan – oxirga qarab davom ettirishi shart.

Shuningdek, alloma ilm olish masalasida tavakkul masalasiga alohida e'tibor qaratadi. Ilm o'rganadigan talaba tavakkul etmog'i kerak. Rizq bilan bog'liq ishlar unga rohat beradi, uning qalbini mashg'ul etadi va sabrli qiladi. Chunki, ilm o'rganish katta ish bo'lib, ilmni yoyishda bir mukofot bordirki, bu ham olimlarning ko'pchiligi yonida qiroat o'rganmoqdan yaxshidir. Tusiy e'tirofiga ko'ra, unga sabr etgan kishi dunyoni boshqa lazzatlaridan ustun bo'lgan lazzatni topishi mumkin. Talaba eng avvalo boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lmasdan, fiqhdan, hadisdan, tafsirdan va Qur'onni o'rganishdan qo'l tortmasligi kerak.

Alloma ta'lim olish muddatlari haqida fikr yuritar ekan, o'qub – o'rganish davri beshikdan to qabrga qadardir. Bu davrning tahsili uchun eng yaxshi vaqtlar esa yilning boshlang'ich davrlari, ikki oqshom namozi orasidir. Ko'rsatilgan vaqtlarning hammasi ta'lim olish uchundir. Bir ilmni tugatgandan so'ng, boshqa bir ilm bilan mashg'ul bo'lish lozimligini uqtiradi.

Ilm sohibi shafqatli va nasihat beradigan bo'lishi shart. Agarda hasadgo'y bo'lsa o'ziga zarar, u nimaki xayrli ishni qilmasin, hatto uni komillik darajasida tahsil olish niyatidan uzoqlashtiradi. Muallim shunday ish qilishi lozimki, talabasi uning davrida olim bo'lsin. Dunyo olimlaridan ustun bo'lishi uchun u o'z talabalariga shafqat ko'rsatishi kerak.

Ilm o'rganadigan kishi hech bir kimsa bilan tortishmasligi va adovat qilmasligi lozim, chunki bu hol vaqtni ketkazadi. Xayrxoh odam o'z yaxshi amallari bilan mukofotlanadi, badxulq odamning amallari o'ziga kifoyat etadi. Shu o'rinda Tusiy "agar sen o'z ma'naviyatingni ta'min etish uchun harakat qilsang, dushmanlik qilishdan saqlan, chunki dushmanlik seni rasvo etadi va vaqt yo'qotiladi", deb yozadi.

Tusiy nazdida, ilmni o'rganishdan maqsad foyda olishdir. Foyda olish uchun talaba har bir vaqtdan unumli foydalanishi kerak. Ilm buyuk shaxsiyatlarning fikrlari bo'lib, ular eshitganlarining eng sarasini aytadilar.

Alloma ilm ko'p, ammo umr qisqa deb, talabani vaqtini va soatlarni behudaga sarflamaslikka, kechalarni va tanho qolgan kunlarni vaqtlaridan unumli foydalanishga chaqiradi. U shuningdek, ilm tolibiga shayxlarning tajribasidan foydalanishni maslahat beradi.

Ilm olishda dindorlikning alohida ahamiyatga ega ekanligini qayd etar ekan Tusiy "Tahsil vaqtida dindor bo'lmagan kishining Alloh uch narsadan biriga muhtalo etadi: Yo uni yosh holida o'ldiradi, yo uni xoxlagan shakliga soladi, yo uni sultonga qulluq qilishga duchor qiladi ". Uningcha, ilm o'rganadigan talabani ilmini oson va manfaatli bo'lishi aynan shu narsaga bog'liq. Shuningdek, dindorlik talabani foydasiz ishlardan saqlaydi.

Ilmni o'rganadigan talaba g'iybatdan o'zini saqlashi va keraksiz majlislardan saqlanmog'i lozim. Chunki, bu narsalar talabani umrini o'g'iraydi va vaqtini oladi. Dindorlik esa talabani fitna-fasod bilan mashg'ul bo'lganlardan va dinsizlardan uzoqlashtiradi. Mutafakkir qayd etishiga ko'ra, tahsil olishdagi eng asosiy jihat ilmlarni takrorlashdir. Bu holatda alloma talabaga bir qancha Sharqona tarbiyaning o'ziga xos jihatlarni ko'rsatishga harakat qiladi. Jumladan, ilm olish vaqtida talabani yuzi qibla tomonga qarashi va buni o'z o'rnida Payg'ambarimiz sunnatiga uyg'un keladi, deb hisoblaydi.

Alloma e'tirofiga ko'ra, ana shundagina talaba xayrixox inson-larning chaqirishidan o'zini tiya oladi, zulunkorlikdan, da'vatdan chekina-di, solih amalli insonlarni o'z yoniga chakiradi. Uning mulohazalaridan shu narsa ayonlashadiki, ilm o'rganadigan talaba odob qoidalariga va sunnatga rioya etishi lozim. Odob qoidalariga loqaydlik ko'rsatgan sunnatdan mahrum bo'ladi, sunnatga loqaydlik ko'rsatgan faroizdan mahrum bo'ladi, faroizga loqaydlik ko'rsatgan oxiratdan mahrum bo'ladi. Ilm o'rganadigan kishi ibodat masalasida itoatkor bandalar kabi ibodat etishlari lozim, bu ta'lim olishga yordam beradi. Talaba o'qimoq uchun har ehtimolga qarshi o'zi bilan bir daftar olib yurishi kerak. Agarda ta'lim olish vaqtida kimningki qo'lida daftar bo'lmasa, uning qalbidan hikmat o'rin tutmaydi.

Xulosa qilib aytganda, Nosiriddin Tusiy ilmga asosiy mezon sifatida qarab, talabani mukammallikka erishuvida ma'naviy, jismoniy rivojlanish sohasini ham himoya qiladi va uni ilmiy-nazariy jihatdan asoslab beradi. U o'z qarashlarida talabani ilm o'rganish orqali mukammallashib borishini va bu jarayon uzoq va og'ir ekanligini, talaba bunda o'zini tanqidiy nigo bilan kuzatishi, ustozlarning yordamiga tayanib, shariat qoidalariga qat'iy amal qilishi lozimligini uqtiradi. Uningcha, har qanday mukammallik faqat va faqat ilm o'rganish vositasida bo'lib, aynan shu narsa uning sharafli ekanligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rahmatulloh Turkistoniy. Ilm va imon. Toshkent: Movarounnahr,1993.
2. MACIT FAHRI. Islâm felsefesi, kelâmi ve tasavvufuna kisa bir giriş.Çeviren Şahin FILIZ. Istanbul, insan yayinlari, 2008.
3. Nəsirəddin Tusi. Adabül-mütəllimin (Tələbəlik mədəniyyəti). Bakı, 2002.
4. N.M.Qo'shshayeva .Nosiriddin Tusiy ma'naviy – axloqiy ta'limotini yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati. Monografiya. N.M. Qo'shshayeva –T.:“Lesson Press” nashriyoti, 2023 y.
5. 5.Tusi Nəsirəddin. Əxlaqi Nasiri. Bakı: “Lider” nəşriyyatı, 2005.
6. Sobirovich, T. B. (2023). Basic Criteria for Building the Third Renaissance in Uzbekistan. Asian Journal of Applied Science and Technology (AJAST), 7(1), 149-157.
7. Sobirovich, T. B. (2021). The Strategy of Cultural Development in Central Asia During Amir Temur and the Temurids Dynasty. Int. J. Sci. Res. in Multidisciplinary Studies, 2021.
8. Sobirovich, T. B., & Norman, Z. D. M. (2023). Harmony of National and Universal Values in Uzbekistan. Harmony, 7(1), 08-16.
9. Turdiyev, B. S. (2021). Cultural and educational development of society in the scientific heritage of world philosophers. Academic research in educational sciences, 2(4), 443-451.
10. Sobirovich, T. B. (2022). A study of national and universal principles of democracy. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 12(5), 417-421.
11. Turdiyev, B. (2024). O 'RTA ASR MUTAFAKKIRLARINING JAMIYAT IDEOSFERASI YANGILANISHI TO 'G'RISIDAGI FALSAFIY QARASHLAR TAHLILI. Farg'ona davlat universiteti, (1), 39-39.
12. Sobirovich, T. B. (2023). National Revival and Development Idiosphere of Uzbekistan.
13. Sobirovich, T. B. (2018). Spiritual renewal: a new decision and a strategy for viable reforms. Bukhara State University Scientific Information. Bukhara, (2), 70.
14. Sobirovich, T. B. (2020). Uzbekistan: from national revival to national progress. Modern scientific challenges and trends, (27), 5.
15. Sobirovich, T. B., & Ikrom o'g'li, I. M. (2022, September). ISSUE OF THE DEVELOPMENT OF SOCIETY IN THE VIEWS OF EASTERN THINKERS. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 111-114).